

Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.

Питання про діяльність єпархіального спостерігача церковних шкіл Полтавської єпархії І.А. Ольшевського є маловивченим. Однак, досягнення цієї непересічної особистості надають підстави вважати його одним із видатних, але незаслужено забутих організаторів церковно-шкільної справи. Завданням статті є дослідження просвітницької діяльності І.А. Ольшевського на основі вивчення його праць, опублікованих як окремими виданнями, так і в періодичній єпархіальній пресі.

Майбутній священномученик, в миру Іустин Львович Ольшевський, народився 1 червня 1860 р. в сім'ї причетника с. Косівка Сквирського повіту Київської губернії. Перша половина його життя була тісно пов'язана з Києвом. Вихованцем Київської духовної семінарії, він був запрошений домашнім читцем до архімандрита Сильвестра, згодом єпископа і ректора Київської духовної академії. Після закінчення семінарії у 1883 р., І. Ольшевський навчається в Київській духовній академії, закінчивши яку в 1887 р. із ступенем кандидата богослов'я, працює вчителем церковнопарафіяльної школи. Був призначений 7 березня 1889 р. Київським єпархіальним місіонером і став першим світським місіонером у Російській імперії [4, 120].

Наступні 24 роки його життя були тісно пов'язані із Полтавою. На запрошення єпископа Полтавського і Переяславського Іларіона, І. Ольшевський переїжджає до цього губернського міста. Спочатку його призначають викладачем історії у місцевій духовній семінарії, а з 1890 р. він працює єпархіальним місіонером без оплати за свою працю [10, 31]. У 1893 р. І. Ольшевський переводиться на кафедру гомілетики, літургіїки і пастирського богослов'я Полтавської духовної семінарії. З жовтня 1892 р. по 1896 р. був керівником і законовчителем жіночої недільної школи міста Полтави.

У 1884 р. імператор Олександр III затвердив "Правила о церковно-приходских школах". Опікування над цими закладами стало для І. Ольшевського змістом не тільки діяльності, але й всього життя. 4 жовтня 1896 р. наказом Синоду Іустина Ольшевського було призначено єпархіальним спостерігачем церковнопарафіяльних і шкіл грамоти Полтавської єпархії [8, 827]. На той час церковні школи були єдиним початковим освітнім закладом для дітей найбідніших верств населення, першим і останнім джерелом їхнього навчання. Розуміючи це, Іустин Львович спрямував всі свої зусилля і енергію на організацію, будівництво шкільних приміщень, удосконалення діяльності церковних шкіл, став ініціатором їхнього відродження. Переважна більшість церковних шкіл розміщувалася в холодних сторожках, не мала достатньої кількості підручників та меблів. Єпархіальним спостерігачем було багато зроблено для розвитку та покращення навчальної справи у підлеглих йому закладах. І. Ольшевський активно захищав церковнопарафіяльні школи, наголошуючи, що вони мають багато переваг у порівнянні із світськими, вів дискусії та полеміку із тими, хто критикував даний тип школи [6, 1213].

І. Ольшевський спеціально їздив до Румунії для ознайомлення з роботою парафіяльних шкіл і монастирів, щоб потім цей досвід використовувати при організації

пшкіл у губернії [3, 74]. У червні 1909 р. він їздив до Санкт-Петербургу для ознайомлення з експонатами Всеросійської церковно-шкільної виставки [5, 1680].

Вагомою заслугою І. Ольшевського була підтримка жіночих церковнопарафіяльних шкіл. Він наголошував на важливості навчання грамоті дівчинки, як майбутньої жінки-матері – джерела християнського навчання та виховання дітей, берегині родини. Вважав, що стосунки між учителями та учнями у церковнопарафіяльній школі повинні бути як у сім'ї. Він наголошував на тому, що учениці жіночих церковнопарафіяльних шкіл не лише самі сприймають у них “добрі начала”, але й втілюють їх у життя в статусі дружин, матерів, учительок [7, 709].

За активну місіонерську і педагогічну працю 12 травня 1902 р. І. Ольшевський возведений у сан протоієрея. На той час це була виключна подія. І. Ольшевський брав активну участь у громадському житті Полтавської єпархії. Так, у 1895 р., перебуваючи священником Полтавського кафедрального Успенського собору, він зобов'язався щорічно жертвувати на утримання жіночої церковнопарафіяльної школи при соборі 10 крб. [9, 137]. У липні 1902 р. він пожертвував на користь фонду взаємодопоміжної каси учителів церковнопарафіяльних шкіл 25 крб. [2, 1025]. Протоієрей І. Ольшевський був одним з ініціаторів відкриття у Полтаві при кафедральному Успенському соборі Богородичного православного церковного братства у жовтні 1910 р.

10 грудня 1910 р., в Полтаві, у 50-річному віці, І. Ольшевський був посвячений у сан архімандрита [1, 1]. Іустин Львович прийняв ім'я Сильвестр у пам'ять про єпископа Канівського Сильвестра, одного з найбільш талановитих церковних діячів і письменників кінця ХІХ ст., і якого намагався наслідувати в усьому.

20 грудня 1910 р. протоієрей Іустин Ольшевський в останній раз, перебуваючи на посаді єпархіального спостерігача церковних шкіл і в сані протоієрея, здійснив богослужіння в Знаменській церкві Полтавської психіатричної лікарні. Кожного року І. Ольшевський, як єпархіальний спостерігач церковних шкіл і голова екзаменаційної комісії, відвідував Знаменську церковнопарафіяльну школу, яка була при церкві й призначалася для дітей навколишніх населених пунктів. Ось як описує невідомий автор статті реакцію дітей на приїзд до школи протоієрея І. Ольшевського: “При одному імені “о. Іустин!” (діти інакше не називали його) школярі юрбою вибігали до нього назустріч і як швидше приймали благословення. Кожного разу дарував він дітям книжки, іконки або хрестики. З іменем І. Ольшевського було пов'язано багато найбільш світлих і добрих спогадів у житті Знаменської церковнопарафіяльної школи” [4, 122].

16 січня 1911 р. архімандрит Сильвестр (Ольшевський) прийняв архієрейську хіротонію у Санкт-Петербурзі, у Свято-Троїцькому соборі Олександрівської лаври. Її здійснив митрополит Московський Володимир (Богоявленський, священномученик), митрополит Київський Флавіан (Городецький) разом з іншими архієреями. Владика Сильвестр отримав призначення на кафедру єпископа Прилуцького, вікарія Полтавської єпархії.

Останні шість років життя Владика Сильвестра (Ольшевського) були пов'язані з Уралом і Сибіром. 13 листопада 1914 р. він був призначений єпископом Челябінським, вікарієм Оренбурзької єпархії, а 4 червня 1915 р. отримав самостійну сусідню кафедру, став єпископом Омським і Павлодарським. На Великдень у 1918 р., Святішим Патріархом Тихоном, за свою невтомну подвижницьку діяльність, владика Сильвестра було посвячено в сан архієпископа.

Наприкінці 1919 р. Омськ зайняли більшовики, які встановили режим “червоного терору”. Значною мірою він ударив по духовенству. 26 лютого 1920 р. архієпископ Омський і Павлоградський Сильвестр (Ольшевський) помер у омській в’язниці після довгих тортур [11, 7]. Преосвященний Сильвестр (Іустин Львович Ольшевський) гідно переніс усі випробування, будучи справжнім християнином, ніколи не боявся служити Ісусу Христу. Він загинув мученицькою смертю, проливши кров за свою віру. Так трагічно завершилося життя архієпископа Сильвестра.

На Архієрейському соборі 2000 р., Високопреосвященний Сильвестр, архієпископ Омський і Павлодарський, був причислений до лику святих новомучеників нашої землі.

Іустин Львович Ольшевський присвятив усе своє життя служінню церкві та християнському вихованню і навчанню дітей. Завдяки його подвижницькій діяльності церковно-шкільна справа у Полтавській єпархії досягла вагомих успіхів.

Примітки

1. Высочайшее повеление // Полтавские епархиальные ведомости. – 1911. – № 1. – С. 1.
2. Десятилетие эмеритательной кассы духовенства Полтавской епархии // Полтавские епархиальные ведомости. – 1902. – № 23. – С. 1013-1025.
3. Жук В.Н., Сердюк Г.Д. Перлина Козельщини. Сторінки з історії Козельщинського Різдва Богородиці жіночого монастиря. – Полтава, 2004. – 180 с.
4. К назначению протоиерея о. Иустина Ольшевского епископом Прилуцким, викарием Полтавской епархии // Полтавские епархиальные ведомости. – 1911. – № 2. – С. 118-124.
5. Ольшевский И. Отчет о состоянии церковных школ Полтавской епархии в 1908-1909 учебном году // Полтавские епархиальные ведомости. – 1910. – № 26. – С. 1677-1681.
6. Ольшевский И. Поправки к статье “Несколько слов о состоянии церковно-школьного образования в Полтавской епархии и о новых мерах к поднятию его” // Полтавские епархиальные ведомости. – 1897. – № 32. – С. 1213-1227.
7. Ольшевский И. Праздник женских церковно-приходских школ в г. Полтаве 21 мая 1899 года // Полтавские епархиальные ведомости. – 1899. – № 18. – С. 706-718.
8. Определение Святейшего Синода // Полтавские епархиальные ведомости. – 1896. – № 30. – С. 827-828.
9. Открытие женской церковно-приходской школы при Полтавском кафедральном Успенском соборе // Полтавские епархиальные ведомости. – Часть официальная. – 1895. – № 3. – С. 135-142.
10. Павловский И.Ф. Полтавцы. Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. – Полтава, 1914. – 294 с.
11. Святой священномученик Сильвестр, епископ Прилуцкий, викарий Полтавской епархии (память 26 февраля) // Відомості Полтавської єпархії.– 2002. – № 1 (13). – С. 7.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007